

**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ С
ПОМОЩЬЮ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ**

**POWER SUPPLY OF AN ADMINISTRATIVE BUILDING USING
PHOTOCONVERTER SYSTEMS**

КАРАСЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

Сахалинский государственный университет.

ФИЛОНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

магистрант,

Сахалинский государственный университет.

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,

доктор педагогических наук, профессор,

Сахалинский государственный университет.

KARASEV VLADIMIR VLADIMIROVICH,

master's student,

Sakhalin State University.

FILONENKO VLADISLAV ALEXANDROVICH,

master's student,

Sakhalin State University.

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,

doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Sakhalin State University.

В статье рассматриваются особенности электроснабжения общественных, муниципальных или офисных зданий с применением фото преобразовательных систем. В данном случае анализируется работа мини-электростанции, построенной на солнечных элементах с использованием явления фотоэффекта. Отмечен способ расчета энергетических возможностей электростанции, функционирующих на фотоэлементах. Приведены характеристики солнечной батареи Sunway SW500. В работе проведен анализ структурной схемы независимого источника питания на солнечных панелях, приведен пример возможной комплектации системы. Приведем пример выбора комплектации для фотопреобразовательных систем административного здания.

The article discusses the features of power supply of public, municipal or office buildings using photo converter systems. In this case, the work of a mini-power plant built on solar cells using the phenomenon of photoelectric effect is analyzed. The method of calculating the energy capabilities of power plants operating on solar cells is noted. The characteristics of the Sunway SW500 solar battery are given. The paper analyzes the block diagram of an independent power source on solar panels, provides an example of a possible configuration of the system. Here is an example of choosing a complete set for photo-conversion systems of an administrative building.

Ключевые слова: *электроснабжение, фотоэлектрическая станция, административное здание, солнечные панели.*

Key words: power supply, photovoltaic station, administrative building, solar panels.

В настоящее время наблюдается тенденция к использованию независимых от центральных электросетей источников электроэнергии. Это вызвано следующими причинами: необходимость повышения надежности электроснабжения, рост тарифов на центральное электроснабжение, получение бонусов от государства за использование возобновляемых источников энергии.

Применительно к административному зданию в качестве альтернативного источника энергии можно использовать мини-электростанцию на солнечных элементах, расположенных на крыше здания.

Для административных зданий система надежности электроснабжения присваивается в зависимости от количества работающих людей в здании. До 50 человек – III категория, свыше 50 человек – II категория и здания с количеством работающих свыше 2000 человек независимо от этажности, здания высотой более 16 этажей, а также здания учреждений областного, городского и районного значения с количеством работающих свыше 50 человек – I категории.

В зависимости от этого мини-электростанцию на солнечных элементах может эксплуатироваться без дополнительных источников энергии только для III категории потребителей. Для остальных требуется второй независимый источник питания, предпочтительно если это будут центральные электросети, если они недоступны то, например, дизель-генераторная установка.

В основе работы мини-электростанции на солнечных элементах лежит явление фотоэффекта. Под фотопреобразованием понимается преобразование солнечного света в электрическую энергию. На физическом уровне для этого используются полупроводниковые фотоэлементы, в которых высвобождаются свободные электроны при воздействии на них солнечной радиации. Фотоэлементы состоят из катода, имеющего проводимость n-типа (т.е. в них избыток электронов) и анода, соответственно с проводимостью p-типа (с недостаточным количеством электронов). Солнечная радиация представляет собой электромагнитные волны, образующиеся на Солнце и достигающие поверхности Земли. Несмотря на очень небольшое численное значение, ее энергии достаточно чтобы «выбить» из катода электроны, которые начинают под действием электрического поля перемещаться к аноду (возникает фото-ЭДС). Движение электронов создают электрический ток, а значит, выработка электроэнергии произошла. Причем пока фотоэлемент находится под воздействием солнечных лучей, процесс выработки электроэнергии происходит «бесконечно».

Минимальной конструктивной единицей, из которой состоят солнечные панели, является солнечный элемент. Максимальный уровень напряжения кремниевого фотоэлемента 0,6 В, плотность фототока – 200 А/м² при удельной мощности солнечного излучения 1 кВт/м². Причем величина фото-ЭДС не зависит от размеров элемента, но зависит от его температуры – при увеличении температуры фотоэлемента на 1⁰С его напряжение уменьшается на 2 мВ [1].

Коэффициент полезного действия (КПД) такого элемента тоже невысокое, в среднем 17%. Получение более высокого КПД возможно (до 45%), но стоимость солнечного элемента значительно возрастет. Максимальную мощность элемент выдает при уровне напряжения 0,47-0,5 В. Помимо кремния применяют медь (индия) дисульфид (диселенид) галлия, теллурид кадмия, органический кремний, арсенид галлия и др.

Из-за своей очень малой мощности, солнечные элементы по отдельности не используются. Из них собирают солнечные панели, которые с блоком аккумуляторных батарей, контроллером их заряда и преобразователем низкого напряжения в высокое (220 В) образуют

фотоэлектрическую станцию (ФТС). Рабочие напряжения большинства доступных к применению солнечных батарей 12 В, 24 В и 48 В. У каждого уровня напряжения есть свои достоинства и недостатки. Так, 48 В позволяет уменьшить сечение проводов из-за уменьшения силы протекающего тока, что повышает общую надежность системы. Поэтому часто используют именно этот уровень напряжения [2].

Энергетические возможности электростанции на фотоэлементах оцениваются формулой:

$$P_{\text{сфэу}} = P_{\text{ном.сфэу}} \cdot f_{\text{сфэу}} \cdot \frac{G_{\text{т}}}{G_{\text{н.у}}} \cdot [1 + \alpha_{\text{р}}(T_{\text{с}} - T_{\text{н.у}})],$$

где $P_{\text{ном.сфэу}}$ - номинальное количество электроэнергии, вырабатываемое фотоэлементами; $f_{\text{сфэу}}$ - поправочный коэффициент, учитывающий отсутствие буферного емкостного накопителя энергии; $G_{\text{т}}$ - количество солнечной энергии достигшей поверхности фотоэлементов, Вт/м²; $G_{\text{н.у}}$ - количество солнечной энергии достигшей поверхности фотоэлементов в идеальных условиях (в расчетах можно принять $G_{\text{н.у}}=1000$ Вт/м²); $T_{\text{с}}$ - температура фотоэлементов в момент выработки электричества, °С; $\alpha_{\text{р}}$ - коэффициент, учитывающий влияние температуры на коэффициент полезного действия фотоэлементов, °С⁻¹; $T_{\text{н.у}}$ - температура, к которой приводится нагрев фотоэлемента.

В расчетах принимаем $T_{\text{н.у}}=25$ °С.

Данная формула показывает все параметры, оказывающие влияние на количество вырабатываемой энергии. Приведем пример выбора комплектации для ФТС административного здания. Для этого зададимся потребляемой мощностью потребителей здания – например, 26 кВт. Выбираем оптимальную комплектацию для административного здания.

Задаемся уровнем напряжения солнечных панелей – 48 В.

Для заданного уровня напряжения подбираем солнечную панель: 48 В 500 Вт, модель SW500, производство Sunway (Китай) (см. табл. 1) – поликристаллическая, девяносто ячеек. Солнечная батарея мощностью 1 Вт стоит в среднем 0,2 долл. США. Тогда панель мощностью 500 Вт стоит в среднем 100 долл. США.

Таблица 1. Характеристики солнечной батареи Sunway SW500 [3].

Параметр	Величина
Мощность	500 Вт
Номинальное напряжение	48 В
Ток при работе на нагрузку	4,5 А
Ток короткого замыкания	5,6 А
Температура эксплуатации и хранения	-40...+85 °С
Коннекторы	MC4
Класс защиты	IP 67
КПД солнечного модуля	17.3%
КПД солнечного элемента	18.5%
Солнечные элементы	Grade A, поликристалл
Гарантийный срок эксплуатации	25 лет
Габариты	1482x674x35 мм
Вес	19 кг

Таким образом, проектируемая солнечная батарея будет включать: 26 кВт (по 0,5 кВт, 52 модуля, которые займут общую площадь $1,48 \cdot 0,62 \cdot 52=47,7$ м², общий вес 988 кг.

Для определения необходимого количества аккумуляторных батарей определим энергозапас одного аккумулятора. За основу возьмем аккумулятор 48 В емкостью 400 А/ч. Если

не принимать в расчет его разряд, то за 1 час работы данный аккумулятор передаст потребителю общую мощность $48 \cdot 400 = 19200$ Вт. С учетом «неснижаемого» разряда в 70% корректируем энергозапас $\mathcal{E}_3 = 19200 \cdot 0,7 = 13440$ Вт·ч на каждые 400 А·ч [4].

Требуемая емкость аккумуляторов C_{AB} , А·ч, определяется по формуле:

$$C_{AB} = \frac{E_{СУТ}}{\mathcal{E}_3} \cdot 400 = \frac{26000}{13440} \cdot 400 = 773,8 \text{ А} \cdot \text{ч}$$

На всю аккумуляторную накопительную станцию потребуется $773,8/400 = 1,93$ АКБ. Принимаем общее количество батарей 2.

Выбираем литий ионный аккумулятор LT 48-400 (19,2 кВт/ч, 48 В) от компании LITEN POWER, стоимостью 5089 долл. США. Данный аккумулятор не требует обслуживания в течение десяти лет, снабжен системой саморегулирования давления внутри корпуса аккумулятора [5].

Для преобразования 48 В в 220 В выбираем инвертор для работы с солнечными панелями МАП DOMINATOR 48В 10 кВт 3-х фазный (всего 30 кВт) т.м. Микроарт, стоимостью 6692 долл. США.

Для дистанционного мониторинга продукции МикроАРТ и ее дистанционной настройки выпускается программно-аппаратный комплекс ПАК «Малина». ПАК «Малина» выполнен на основе миникомпьютера, и предназначен для мониторинга электросетей и управления инверторами МАП, солнечными контроллерами МРРТ и аккумуляторами (в том числе с ВМС).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как правильно выбирать солнечные элементы и модули / «Ваш солнечный дом». URL: http://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm (дата обращения 20.02.2022 г).
2. Как устроены и работают солнечные батареи / «Elektrik Info». URL: <http://elektrik.info/main/news/401-kak-ustroeny-i-rabotayut-solnechnye-batarei.html> (дата обращения 20.02.2022 г).
3. Алфёров Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алфёров, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // Физика и техника полупроводников. 2004. Т.38.№ 8.С.937-948.
4. Single-wire dye-sensitized solar cells wrapped by carbon nanotube film electrodes / S. Zhang, C. Ji, Z. Bian et al. // Nano Lett. 2011. Vol. 11. P. 3383-3387.
5. Парашук Д.Ю. Современные фотоэлектрические и фотохимические методы преобразования солнечной энергии: препринт. МГУ. М.: УНЦ ДО НИИЯФ МГУ. 2009. 20 с.

© Максимов В.П., Филоненко В.А., Карасев В.В., 2022.